

Niveles de nanopartículas de *Black Carbon* por localidades en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2019- 2022

....

Levels of Black Carbon nanoparticles by locations in the city of Bogotá during the period 2019-2022

....

Zaudí Gómez ¹, Dav Núñez ¹, Juan Neira¹, Nicolás Bacca ¹, Paula Arguello ¹, Santiago Beltrán ¹, Arthur Triana ¹, Cristian Arango ², César Diaz ¹

¹Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.

E-mail: cadiazp@udistrital.edu.co

² Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Colombia,

E-mail: carango@ideam.gov.co

.....

RESUMEN

El carbono negro nanoparticulado es uno de los contaminantes estudiados en la ciudad de Bogotá por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB, de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente. En este trabajo, se analizaron y compararon las detecciones por localidad antes, durante y después la pandemia (2019-2022) decretada por la presencia del Sars-Covid19 en la ciudad de Bogotá. Los análisis muestran que la localidad que presentó más altas concentraciones de este contaminante es Kennedy, mientras que la localidad que presentó los índices más bajos fue San Cristóbal. Diversos factores explican este comportamiento, siendo las restricciones de movilidad durante estos periodos unas de las más importantes para la reducción de los niveles registrados.

Palabras clave:

Black Carbon, Nanopartículas, Bogotá, Calidad del Aire.

ABSTRACT

Nanoparticulate black carbon is one of the pollutants studied in the city of Bogotá by the Bogotá Air Quality Monitoring Network – RMCAB, of the Sub directorate of Air, Hearing, and Visual Quality of the District Environment Secretariat. In this work, the detections by locality were analyzed and compared before, during and after the pandemic (2019-2022) decreed by the presence of Sars-Covid19 in the city of Bogotá. The analyzes show that the locality that presented the highest concentrations of this pollutant is Kennedy, while the locality that presented the lowest rates was San Cristóbal. Various factors explain this behavior, mobility restrictions during these periods being one of the most important for the reduction of the levels registered.

Keywords:

Black Carbon, Nanoparticles, Bogotá, Air Quality.

Introducción

El carbono negro nanoparticulado (*black carbon nanoparticles* o *BCN*) es un material particulado conformado por estructuras de carbono puro que se genera como producto de la combustión incompleta de combustibles fósiles y vegetación (Markova et al., 2021). Se encuentra presente en medios como suelos, hielo, atmósfera y sedimentos (Kuhlbusch T. A. J., 1998). Aunque no existe un concepto definido del *black carbon*, dado que aún hay detalles no totalmente conocidos sobre sus propiedades específicas, una de las definiciones más aceptadas es la de “partículas carbonosas refractarias que absorben fuertemente la luz en todas las longitudes de onda” (Blanco Donado, E., 2019) o como “un tipo distinto de material carbonoso, formado durante la combustión de combustibles a base de carbono, el cual se distingue de otras formas de carbono porque tiene unas propiedades únicas” (Bond et al., 2013).

Aunque su definición aún no está totalmente sistematizada, si se tiene claro que la exposición a partículas ultrafinas está relacionada con una serie de malestares en las personas que interactúan con estas como lo son irritación nasal y desgaste en la función pulmonar, síntomas que se han registrado en personas con mayor exposición en zonas donde proliferan estos materiales (Hachem et al., 2021). Además, este nanomaterial puede adherirse y permanecer tiempos prolongados en los cuerpos de las personas que lo absorben por cualquier medio, encontrando rezagos de estas sustancias, por ejemplo, en la placenta personas gestantes (Bové et al., 2019).

Por otra parte, una vez suspendidas estas partículas en el aire la radiación reflejada o absorbida en la superficie de la atmósfera es redistribuida, generando así la disminución del reflejo de luz que regresa al espacio (Solaun,

2014). Esto produce el denominado “efecto albedo”, que aumenta la temperatura de las superficies y acelera la fusión de las partículas generando así una problemática directamente relacionada con una de las causas directas del cambio climático (Cuadros Adriazola, 2017).

Por todo esto, el monitoreo y seguimiento de los niveles de exposición de las BCN en grandes ciudades se ha convertido en una tarea en la que diferentes organismos científicos, gubernamentales y no gubernamentales han enfocado esfuerzos en la última década. Para el caso de la ciudad de Bogotá, actualmente se cuenta con 8 redes móviles y 2 fijas que tienen sensores de este contaminante. La pandemia declarada mundialmente por el SARS-CoV-2, generó cambios en la dinámica social en grandes ciudades. En el presente trabajo se estudiaron los niveles de BCN registrados antes, durante y después de esta pandemia en la ciudad de Bogotá. Para ello, se analizaron y compararon los datos monitoreados durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 por localidades. El análisis de estos resultados muestra una clara inferencia de las restricciones de movilidad en los registros de este contaminante durante este periodo y permitió identificar en qué localidades se registraron mayores y menores niveles de BCN durante este periodo.

Redes de Monitoreo

El monitoreo de BCN ha venido creciendo paulatinamente en la última década a nivel global. En nuestro continente los países en donde ya existen redes estables son México, Brasil, Chile, Argentina, y Colombia.

México dispone actualmente de 22 sistemas de monitoreo de calidad del aire, ubicados en 19 entidades federales. Uno de estos es el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) que cuenta con más de 40 estaciones y se divide en cuatro subsistemas: La Red Auto-

mática de Monitoreo Atmosférico (RAMA), la Red Manual de Monitoreo Atmosférico (REDMA), la Red de Meteorología y Radiación Solar (REDMET) y La Red de Depósito Atmosférico (REDDA). Estas redes se encargan de la medición de: Partículas menores a 10 micras, partículas menores a 2.5 micras, Dióxido de azufre, Dióxido de nitrógeno, Ozono y Monóxido de carbono. A su vez, México cuenta con la Red de carbono negro (CN) ligada al Instituto de ecología y cambio climático (INECC).

En Brasil se encuentra la Red Automática, *Rede Manual, Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no Estado de São Paulo*. Además, el Decreto Estatal N° 59.113, de 23/04/2013 (SÃO PAULO, 2013), establece estándares de calidad para la para el estado de São Paulo, con base en los lineamientos establecidos por la OMS. Dentro de este sistema funciona el Programa de Vigilancia en Salud Ambiental Relacionada con Calidad del Aire (VIGIAR) cuyo objetivo es monitorear y atender a poblaciones expuestas a contaminación atmosférica. Este programa considera al ozono y al MP10 dentro de los indicadores ambientales a monitorear.

En Chile se encuentran los grupos SINCA (Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire), RED MACAM-RM, RED CONCIÓN-QUINTERO-PUCHUNCAVÍ, y la Usach en donde se ha contribuido a la investigación. Se han realizado estudios de BC en la nieve en una variedad de lugares con diversas técnicas, incluidos métodos termo ópticos y el instrumento SP2, así como métodos basados en filtros, incluido el método de calentamiento por absorción de luz y el sándwich de integración de esfera integradora (ISSW) método del espectrofotómetro.

Por su parte, Argentina cuenta con 38 redes de monitoreo en total, distribuidas en Puerto Madryn (13), San Carlos de Bariloche (1), Bahía blanca (1), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (18), Provincia: Entre Ríos (1), Provincia: Santa fe (2) y Mendoza (2).

Estas redes no cuentan con la tecnología necesaria para medir partículas iguales o menores a PM 2,5. A partir de esto, universidades

como La Universidad Nacional de la Plata hicieron estudios respecto a la relación del aumento de partículas contaminantes (entre estas las PM_{2,5}) con las centrales térmicas de La Gran Plata, mediante una red de monitoreo de calidad del aire.

Para Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en la actualidad el país cuenta con 27 sistemas de vigilancia de calidad del aire (SVCA), conformadas por 169 estaciones de monitoreo fijas y 39 indicativas. Su operatividad está a cargo de las autoridades ambientales, como lo indica el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las SVCA se encuentran en 22 departamentos y 83 municipios de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía, midiendo la calidad de aire en dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono troposférico, PM₁₀ y PM 2.5 (material particulado) y monóxido de carbono. En la ciudad de Bogotá se encuentra la **Red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá**, trabaja desde de 1997, actualmente cuenta con 20 estaciones que se encargan de medir la concentración de contaminantes como material particulado de 10 y 2,5 micras (*PM₁₀*, *PM_{2,5}*), ozono (*O₃*), dióxido de nitrógeno (*NO₂*), monóxido de carbono (*CO*), dióxido de azufre (*SO₂*) y *black carbon* (*BC*). Además, vigila variables meteorológicas como velocidad y dirección de viento, temperatura, precipitación, radiación solar, humedad relativa y presión atmosférica por medio de monitores, analizadores y sensores automáticos. Cabe resaltar, que no todas las veinte estaciones monitorean la concentración de BC: solo ocho de ellas lo hace. Estas estaciones están ubicadas en los puntos llamados Ciudad bolívar, Las Ferias, Centro de alto rendimiento, ministerio de Ambiente, Fontibón, Kennedy, San Cristóbal, el Tunal y Carvajal-Sevillana. La RMCAB desde el 2018 se rige por la resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se establece la normatividad relacionada con la calidad de aire, las normas de prevención

y control frente a las emisiones y también regula los métodos de medición y observación frente a la concentración de contaminantes.

Resultados y Discusión

En el presente trabajo, se realizó un análisis de las concentraciones de *Black Carbon* que

presentó la ciudad de Bogotá en el periodo 2019-2022 por medio de la compilación de los datos que son almacenados en 9 estaciones de monitoreo de calidad del aire que se encuentran en diferentes zonas y localidades de la ciudad. La tabla 1 agrupa estos datos.

Tabla 1. Emisiones de BCN en las 9 estaciones de monitoreo de BC en Bogotá durante el periodo 2019-2022. Fuente: Autores.

Estaciones de Control									
Año	Carvajal			Centro de alto rendimiento			Fontibón		
	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)
2019	0.9947	80.882	10.4454	0.3161	262.4423	4.2981	0.4153	75.2882	5.7847
2020	0.5035	71.1849	6.9753	0.0433	136.8344	2.7644	0.2358	69.2507	4.2807
2021	0.4742	36.6734	6.1925	0.1201	91.3663	3.1715	0.4272	35.6742	4.1075
2022	x	x	x	0.1282	57.7768	3.6446	0.4260	44.2784	4.4115

Estaciones de Control									
Año	Kennedy			Las Ferias			Min Ambiente		
	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)
2019	0.7467	68.3044	7.1481	0.1074	70.2121	3.4308	0.0216	99.0134	3.9392
2020	0.5425	81.8020	5.1236	0.0430	44.8571	2.0117	0.0094	99.7432	2.7642
2021	0.3118	33.8524	4.4068	0.0524	36.4321	2.0395	0.0030	96.8209	2.8227
2022	0.0345	6.2874	43.1243	0.1538	27.7644	2.6091	0.0816	108.931	2.3980

Estaciones de Control									
Año	San Cristóbal			Tunal			Usaquén		
	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)	Mínimos (µg/m³)	Máximos (µg/m³)	Media (µg/m³)
2019	x	x	x	0.2442	92.4455	4.8792	0.0067	19.9846	0.9406
2020	0.0209	25.5829	1.4982	0.1566	56.0862	3.8239	0.0096	20.4790	0.8526
2021	0.0233	35.7604	1.6186	0.1807	51.2762	3.9061	x	x	x
2022	0.1302	16.1534	1.8299	0.3785	42.0526	4.1249	x	x	x

A partir del análisis de estos datos, se determinaron las 2 estaciones que tenían media de concentración más alta y las dos que tenían media más baja durante los años 2019, 2020 y 2021. Estos resultados son presenta-

dos en la tabla 2. La figura 1 muestra las gráficas de concentración de BCN en diferentes periodos de tiempo para las localidades donde se presentó una media superior e inferior.

NUEVAS ESTACIONES DE CONTROL		
Año 2022	Ciudad Bolívar	Puente Aranda
Mínimos (µg/m³)	0.2307	0.2677
Máximos (µg/m³)	39.8339	446.091
Media (µg/m³)	1.8717	2.1153

Tabla 2. Estaciones en donde se registraron máximos y mínimos de concentración de BCN en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2019-2022. Fuente: Autores.

a

b

Figura 1. Gráficos de concentraciones de BC para los años 2019, 2020 y 2021 con (a) (b) Media Superior y (c) (d) media inferior.

c

d

Figura 1 (continuación) Gráficos de concentraciones de BC para los años 2019, 2020 y 2021 con (a) (b) Media Superior y (c) (d) media inferior.

A partir de estos datos, se observó que en el año 2019 se presentaron niveles de BC por encima de los $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ representados por los máximos que se han obtenido en la tabulación de datos (Tabla 2.), siendo el caso de la estación de monitoreo ambiental Carvajal-Sevillana, la que presentó las mayores cifras en dicho año, seguidas por Kennedy y Fontibón. Teniendo en cuenta que estas localidades tienen alta presencia de diferentes industrias, es posible relacionar estos altos niveles de concentración con la actividad del sector industrial que en estas zonas. Al mismo tiempo, por las localidades se encuentran dos vías principales de Bogotá como lo es la Autopista Sur y la Avenida Boyacá, aumentando considerablemente los niveles de BC debido a las emisiones generadas por el parque automotor circulante. Por el contrario, la estación de monitoreo de la localidad de Las Ferias presenta los menores índices de BC durante el mismo año, con una concentración de media de $3,430 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Esto puede ser atribuido a la baja actividad industrial que se puede encontrar en la zona.

Con respecto al año del 2020, se vieron reducidos los niveles del BC, el cual es explicado por la reducción de la actividad industrial y del sector de movilidad suscitados por el aislamiento que provocó la pandemia de SARS-COV-2. Sin embargo, a pesar de presentarse un decremento considerablemente alto, se siguen presentando los mayores niveles de concentración en la estación de monitoreo de Carvajal-Sevillana, seguida nuevamente por Kennedy y Fontibón en comparación de las demás estaciones, las cuales no superan una concentración de $5,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Para el año 2021 los datos se colectaron hasta el mes de mayo, en donde se presentan ligeras disminuciones de nanopartículas de BC, lo cual se puede relacionar con los cierres sectoriales del sector productivo que se presentaban con la reactivación económica. Cabe resaltar que, a pesar de tener datos de tan solo 5 meses del año, se puede observar una media ligeramente alta y semejante al año anterior en algunos sectores, tales el caso

de las zonas y localidades de Centro de Alto Rendimiento, Min. de Ambiente, Las Ferias, El Tunal y San Cristóbal; las cuales en el año 2021 superan la media de datos registrada del año anterior, 2020.

Se observa un caso particular con la estación de monitoreo de San Cristóbal, la cual no registra datos en el año 2019, pero durante el año 2020 y los registrados del año 2021 se obtienen niveles apreciablemente bajos en comparación con las estaciones de mayor concentración de *Black Carbon*; lo cual se representa en el gráfico 4, de la concentración de BC en San Cristóbal en el año 2021. Esta localidad del sur es caracterizada de entre otras cosas por tener una extensión hacia los cerros; es decir, las zonas montañosas, las cuales generan una diferencia de la presión atmosférica y la velocidad del viento, siendo esta última mayor en las zonas altas montañosas al no verse afectado por la fricción con la superficie de la misma forma que en las zonas bajas. Según un estudio mencionado por Buitrago y Tejeiro (2019); que fue realizado en la ciudad de Kaohsiung (Taiwán) a cargo de Jim y Lee, se obtuvieron débiles correlaciones negativas entre los niveles de material particulado y la velocidad del viento, sugiriendo que velocidades bajas del viento restringen la dispersión provocando un aumento en la concentración del material particulado. Lo que explica las bajas concentraciones de *Black Carbon* en la localidad de San Cristóbal.

Finalmente se quiso hacer un análisis del año 2022, que fue el periodo en donde cesó el aislamiento obligatorio debido a la pandemia. La figura 2 muestra las estaciones que presentaron las mayores y menores concentraciones de BC durante este periodo de tiempo (enero-julio 2022).

Para este periodo las estaciones que presentaron mayor concentración fueron Kennedy y Fontibón, y las que menos registro presentaron fueron las Ferias y San Cristóbal.

a

Concentración BC en Kennedy año 2022

c

Concentración BC en Las Ferias año 2022

b

Concentración BC en Fontibón año 2022

d

Concentración BC en San Cristobal año 2022

Figura 2 Gráficos de concentraciones de BC para el año 2022 con (a) (b) Media Superior y (c)(d) media inferior.

Figura 2 (continuación) Gráficos de concentraciones de BC para el año 2022 con (a) (b) Media Superior y (c)(d) media inferior.

Conclusiones

Para los cuatro años en los que se analizó de concentración de BC a partir de los datos suministrador por la RMCAB, se identificó que las estaciones de Carvajal-Sevillana, Kennedy, Fontibón y el Tunal son las que presentan, en orden decreciente, las mayores cifras de este contaminante. Lo cual, se puede relacionar con la alta actividad industrial y la elevada circulación del parque automotor en esas zonas de la ciudad. Por el contrario, se pueden observar que las estaciones de monitoreo de Las Ferias y San Cristóbal son las que han presentado los niveles más bajos de BC durante el mismo periodo de tiempo. Esto puede ser atribuido a la baja actividad industrial que se presenta, al igual que, por la diferencia de la presión atmosférica generada por la cercanía a zonas montañosas. De igual forma, cabe resaltar el periodo del año 2020, en el cual, durante la pandemia de SARS-COV2, el país estuvo en aislamiento, suscitando una reducción de la actividad industrial y del sector de movilidad, lo que significó la reducción considerable de los niveles de BC.

Para el primer semestre del año 2022, las estaciones que presentaron mayor concentración fueron Kennedy y Fontibón, y las que menos registro presentaron fueron las ferias y san Cristóbal.

Referencias Bibliográficas

Blanco Donado, E. (2019). Evaluación de la variabilidad espacial de Black Carbon en un área urbana del Caribe colombiano. *Evaluaciones de La Variabilidad Del Bc En Un Area Urbana*, 113. Retrieved from [http://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/6012/Evaluación de la variabilidad espacial de Black Carbon en un área urbana del Caribe colombiano.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/6012/Evaluación%20de%20la%20variabilidad%20espacial%20de%20Black%20Carbon%20en%20un%20área%20urbana%20del%20Caribe%20colombiano.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Bond, T. C., Doherty, S. J., Fahey, D. W., Forster, P. M., Berntsen, T., Deangelo, B. J., Zender, C. S. (2013). Bounding the role of black

carbon in the climate system: A scientific assessment. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 118(11), 5380–5552. <https://doi.org/10.1002/jgrd.50171>

Bové, H., Bongaerts, E., Slenders, E. et al. Ambient black carbon particles reach the fetal side of human placenta. *Nat Commun* 10, 3866 (2019). <https://doi-org.bdigital.udis-trital.edu.co/10.1038/s41467-019-11654-3>

CUADROS ADRIAZOLA, J. E. (2017). EFECTO DE LAS PARTÍCULAS ABSORBENTES DE LUZ (PAL) EN LA NIEVE SOBRE EL BALANCE RADIATIVO DEL NEVADO COROPUNA, AREQUIPA. *Universidad Nacional de San Martín*, 52. Retrieved from <http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/574>

Hachem, M., Loizeau, M., Saleh, N., Momas, I., & Bensefa-Colas, L. (2021). Short-term association of in-vehicle ultrafine particles and black carbon concentrations with respiratory health in Parisian taxi drivers. *Environment International*, 147, 106346. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106346>

Kuhlbusch, T. A. J. (1998). OCEAN CHEMISTRY: Enhanced: Black Carbon and the Carbon Cycle. *Science*, 280(5371), 1903–1904. doi:10.1126/science.280.5371.1903

Liu, X., Hadiatullah, H., Zhang, X., Sch-nelle-Kreis, J., Zhang, X., Lin, X., ... Zimmermann, R. (2021). Combined land-use and street view image model for estimating black carbon concentrations in urban areas. *Atmospheric Environment*, 265(June), 118719. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2021.118719>

Makarova, I., Mavrin, V., Magdin, K., Barinov, A., Makarova, I., Mavrin, V., ... Barinov, A. (2021). Reducing Black Carbon Emissions in the Arctic Territories. *Transportation Research Procedia*, 57, 356–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.09.061>

Pun, V. C., & Ho, K. fai. (2019). Blood pressure and pulmonary health effects of ozone and black carbon exposure in young adult runners. *Science of the Total Environment*, 657, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.465>

Solaun, K., Sopelana, A., Arraibi, E., & Pérez, M. (2014). Series CO2: Black Carbon y sus efectos en el clima. *Factor CO2*, 52. Retrieved from https://www.factorco2.com/comun/docs/131-Series_CO2_Black_Carbon_Factor_CO2_20140613.pdf

Concentración De Pst Y Pm10. *Universidad Santo Tomás*. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/15598/2019migueltejeiro>

Millon, B. (2008). La reducción del carbono negro podría ser la estrategia más rápida para mitigar el cambio climático.

<http://www.igsd.org/docs/BC%20Climate%20Briefing%20Note%2029Aug%2008%20Spanish.pdf>

.....